

Aniq integrallarni iqtisodiy modellashtirishda qo'llash

E.N.Nizomxonov¹

e-mail: erkinxonizomxonov@gmail.com

Kadirova G A² [orcid: 0009-0004-9997-9155](https://orcid.org/0009-0004-9997-9155)

e-mail: gulchekhira30@gmail.com

S.A.Yuldashev³

e-mail: sanjarbekyuldashev@gmail.com

^{1,2,3}Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada aniq integral tushunchasining iqtisodiy modellashtirishda tutgan o'rni tahlil qilinadi. Aniq integral yordamida umumiy xarajat, daromad, ishlab chiqarish hajmi kabi iqtisodiy miqdorlarni ifodalash mumkin. Maqolada iqtisodiy jarayonlarni matematik model asosida tahlil qilish uchun kerakli nazariy asoslar bayon qilinadi, grafiklar yordamida vizual tasvirlar beriladi va real iqtisodiy holatlarga oid misollar orqali yondashuv amaliyotda ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: aniq integral, iqtisodiy modellashtirish, umumiy daromad, umumiy xarajat, ishlab chiqarish hajmi, matematik iqtisodiyot.

1 Kirish

Iqtisodiy modellashtirish so'nggi yillarda nazariy iqtisodiyotdan amaliy sohalarigacha keng ko'lamda qo'llanilmoqda. Bu jarayonda matematikaning, ayniqsa analizning asosiy vositalaridan biri bo'lgan **aniq integral** o'zining samaradorligi bilan ajralib turadi. Ko'plab iqtisodiy miqdorlar vaqtga yoki boshqa o'zgaruvchiga bog'liq funksiyalar orqali ifodalanadi. Ularning umumiy qiymatini aniqlash zarur bo'lganda esa integral vositasidan foydalaniladi.

Masalan, ishlab chiqarish tezligi $R(t)$ ma'lum bo'lsa, $[a,b]$ vaqt oralig'ida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmini hisoblash uchun quyidagi integral ishlatiladi:

$$Q = \int_a^b R(t)dt$$

Shuningdek, daromad yoki xarajat funksiyalari orqali iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlarini hisoblash, talab va taklif egri chiziqlari ostidagi maydonni aniqlash orqali bozor tahlili o'tkazish mumkin. Bu maqolada aynan shunday modellarni ko'rib chiqamiz va grafiklar bilan tahlil qilamiz.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

1. Teoretik asoslari: Aniq integral tushunchasi.

Aniq integral- funksiyaning ma'lum oralig'idagi egri chiziq ostidagi maydonni ifodalaydi. Matematik nuqtai nazardan, agar $f(x)$ funksiyasi $[a,b]$ oralig'ida uzkuksiz bo'lsa, uning aniq integrali quyidagicha ifodalanadi.

Bu ifoda orqali funksiyaning umumiy miqdorini hisoblash mumkin. Masalan, xarajat tezligi $C'(x)$ ma'lum bo'lsa, umumiy xarajat $C(x)$ ni aniq integral orqali topamiz.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Iqtisodiy modellashtirishda aniq integralning o'рни. Aniq integrallar iqtisodiy modellashtirishda quyidagi sohalarda qollaniladi:

Jadval 1

Soha	Funksiya	Aniqlangan miqdor
Daromad	R(x)-birlik mahsulotdan olinadigan daromad	Umumiy daromad
Xarajat	C(x)-birlik mahsulot uchun xarajat	Umumiy xarajat
Ishlab chiqarish	R(t)-vaqtga bog'liq ishlab chiqarish tezligi	Vaqt oralig'ida ishlab chiqarilgan hajm
Bozor tahlili	S(p), D(p)- taklif va talab	Iqtisodiy muvozanat

Amaliy misollardan ko'rib chiqsak:

Misol1: Umumiy daromadni hisoblash.

Faraz qilaylik, mahsulotdan olingan birlik daromad funksiyasi quyidagicha:

$$R(x)=5x$$

Bu yerda x- ishlab chiqarilgan mahsulot soni. 0 dan 10 birlikgacha ishlab chiqarilgan mahsulot uchun umumiy daromad:

$$\int_0^{10} 5x dx = 5 \int_0^{10} x dx = 5 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{10} = 5 \frac{100}{2} = 250 \text{ umumiy daromad}$$

Umumiy daromad: 250 birlik.

Rasm-1.

Misol 2. Ishlab chiqarish hajmini aniqlash.

Ishlab chiqarish tezligi quyidagicha berilgan bo'lsin:

$$P(t)=100-5t \quad (0 \leq t \leq 10)$$

By funksiyani integrallab, 10 soat ichida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmini topamiz:

$$Q = \int_0^{10} (100 - 5t) dt = \left[100t - \frac{5t^2}{2} \right]_0^{10} = 1000 - 250 = 750$$

Umumiy ishlab chiqarish hajmi: 750 birlik.

Rasm-2.

Misol 3: Bozor munosabati va ortiqcha

Talab va taklif funksiyalari:

$$D(p) = 100 - 2p, \quad S(p) = 20 + p$$

Muvozanat nuqtasini topamiz:

$$100 - 2p = 20 + p \Rightarrow 3p = 80 \Rightarrow p = 80/3 \sim 26.67$$

Bozor ortiqchalarini integral orqali topish mumkin:

Iste'molchi ortiqchasi:

$$\int_0^{26.67} (100 - 2p) dp - (26.67 \cdot 40)$$

Ishlab chiqaruvchi ortiqchasi:

$$(26.67 \cdot 40) - \int_0^{26.67} (20 + p) dp$$

Rasm3.

4 Xulosa

Aniq integral tushunchasi iqtisodiy modellashtirishda juda muhim o‘rin tutadi. Integral vositasida vaqtga, narxga yoki boshqa o‘zgaruvchilarga bog‘liq iqtisodiy jarayonlarning umumiy miqdori aniqlanadi. Bu jarayonlar orasida ishlab chiqarish hajmi, umumiy daromad, umumiy xarajat, bozor muvozanati kabi tushunchalar mavjud.

Amaliy misollar yordamida aniq integral yordamida iqtisodiy miqdorlarni qanday aniqlash mumkinligi ko‘rsatildi. Grafik tahlil esa bu natijalarni vizual tarzda ko‘rib chiqish imkonini berdi. Integrallar nafaqat nazariy, balki amaliy iqtisodiy qarorlar qabul qilishda ham foydali vosita hisoblanadi.

Kelajakda bu yondashuvlar yanada murakkabroq iqtisodiy modellarni ishlab chiqishda, raqamli iqtisodiyotda, resurslarni optimallashtirish va strategik rejalashtirishda kengroq qo‘llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chiang, A. C., & Wainwright, K. (2005). *Fundamental Methods of Mathematical Economics*. McGraw-Hill Education.
2. Stewart, J. (2015). *Calculus: Early Transcendentals*. Cengage Learning.
3. Sydykov, A., Matmuratova, N. va boshqalar. (2020). *Iqtisodiy matematik modellar*. Toshkent: “Iqtisodiyot” nashriyoti.
4. Dorfman, R., Samuelson, P. A., & Solow, R. M. (1958). *Linear Programming and Economic Analysis*. McGraw-Hill.
5. Uzbekiston Respublikasi Oliy ta’lim muassasalari uchun darslik. (2022). *Matematik analiz iqtisodiyotda*. Toshkent.
6. Chiang A. C., Wainwright K. *Fundamental Methods of Mathematical Economics*. McGraw-Hill, 2005.
7. Sydykov M. *Matematik analiz va iqtisodiyotga tadbiqlari*. Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2018.
8. Henderson J. M., Quandt R. E. *Microeconomic Theory: A Mathematical Approach*. McGraw-Hill, 1980.
9. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим муассасалари учун “Iqtisodiy matematik modellashtirish” fanidan o‘quv qo‘llanma. 2020.